

CULTURAL SCIENCES

MEDICINE AS A SCIENCE AND AN "ART"

Mishonkova Nadezhda

Senior Lecturer

Karunadika Vijendra Gamlatge Manisha Sanali Morayas

Student,

Grodno State Medical University

МЕДИЦИНА КАК НАУКА И «ИСКУССТВО»

Мишонкова Надежда

Старший преподаватель

Карунадика Вижендра Гамлатге Маниша Санали Мораяс

Студентка,

Гродненский государственный медицинский университет

Abstract

The article examines the relationship between medicine and art in the framework of preserving people's health, provides interesting, philosophical and literary facts, statements of outstanding philosophers, doctors, writers. To determine the role of aesthetic and artistic factors in human activity, aesthetic attitude to a person, to work, the development of such psychological and moral qualities as empathy, humanity.

Аннотация

В статье рассматривается взаимосвязь медицины и искусства в рамках сохранения здоровья людей, приводятся интересные, философские и литературные факты, высказывания выдающихся философов, медиков, писателей. Определить роль эстетических и художественных факторов в человеческой деятельности, эстетического отношения к человеку, к труду, развитие таких психологических, нравственных качеств, как эмпатия, гуманность.

Keywords: man, medicine, philosophy, art, science, doctors, oath, humanity.

Ключевые слова: человек, медицина, философия, искусство, наука, врачи, клятва, гуманность.

Медицина одна из самых древних профессий, поэтому проблема сохранения и поддержания здоровья человека всегда находится в поле зрения культуры. Первая наука, которая должна была ответить на вопросы, касающиеся здоровья человека, это была философия. В рамках философии медицина выступает не просто как наука, она рассматривается с точки зрения определенной высшей, духовной потребности общества. В древние времена медицина связывала основы религии и сущности человека, а врачи, по

убеждению того периода, являлись «посланниками божьими» [1, 2].

Медицина всегда развивалась на фоне борьбы за жизнь и здоровье человека, столкновений с неразвитостью различных социальных слоёв общества и отсутствием представлений об основах врачевания, многочисленными предрассудками. В древности люди имели представление о медицине как об особом виде искусства. В средние века выдающиеся врачи считали, что медицина выходит далеко за пределы простой науки. Например, знаменитый швейцарский алхимик и философ Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (известный как Парацельс) утверждал, что медицина есть более искусство, чем наука. Знание опыта других может быть полезным для врача, но все знания мира не сделают человека врачом, если нет у него

необходимых способностей, что ему не назначено природою быть врачом. Природа вызывает и излечивает болезнь, поэтому врачу необходимо знать природные процессы, которые происходят как в видимом, так и в невидимом человеке [2, 3].

История развития медицины – это летопись героической борьбы за жизнь и здоровье человека, самопожертвования, столкновений с невежеством, суевериями и предрассудками, упорства и героизма перед лицом неудач и разочарований.

Первый лекарь был современником первого человека. «В лаборатории врача – все больное человечество..., и его деятельность – ровесница первого человека», – говорил великий русский ученый Иван Петрович Павлов.

Великий врач эпохи Возрождения Парацельс писал: «Медицина есть более искусство, нежели наука. Знание опыта других может быть полезным для врача, но все знания мира не сделают человека врачом, если нет у него необходимых способностей и ему не назначено природою быть врачом. Природа и вызывает, и излечивает болезнь, поэтому врачу необходимо

знать природные процессы, происходящие как в видимом, так и в невидимом человеке» [2, 4].

Связь медицины и искусства очевидна, например, в античности можно найти интересные факты. В Древней Греции существовало святилище бога

эллинов – Асклепия. В кипарисовых рощах находилось святилище Асклепия – асклепийон. Древние греки считали эти места образцом красоты и совершенства природы. Асклепий занял главенствующее место в области врачевания после предводителя греческих муз Аполлона. Асклепий находился в центре всей древнегреческой сферы врачевания вместе со своей женой Эпионой, дочерьми - богиней здоровья Гигеей и исцеляющей Панацеей, а также братьями: Подалирием, Махаоном и Телесфором [5, 6].

Прекрасный храм Асклепия, храмы Гигеи, Артемиды, Афродиты, Фемиды и Аполлона, музыкальный храм Фолос, в котором был бассейн, наполненный водой из священного источника, что указывало на приверженность древних греков к искусству и вместе с этим ко всему прекрасному. За храмом Асклепия размещался периптер, в котором применялись различные водные процедуры: гидролечение, контрастное омовение, а также массаж, гимнастика. Для этого предназначались бани, спортивные сооружения и даже библиотека

[7, 6]. В галереях под воздействием музыки и гипноза люди погружались в «священные сны», а потом пересказывали их древнегреческим жрецам, которые искали божественные указания к исцелению [5].

Особую и главную роль в данном комплексе играл театр. Для древних греков всё это связывало между собой религию, врачевание и искусство: связь медицины и искусства становится очевидной. Создавались произведения искусства, архитектурно - медицинские шедевры, не только в эпоху античности, но и в период средневековья. В Древнем Египте асклепийоны превращались в музеи, а позже понятие музеев перенеслось в научную сферу [5].

Путешественники съезжались со всего мира, чтобы полюбоваться творениями древних греков. Очень красивым путники с дальних стран считали изображение древнегреческой богини любви Афродиты, которую древние греки поместили в храм Асклепия. Афродита в храме нашла надежный приют под кровом Асклепия. Этим объясняются обращения древних греков к Асклепию с просьбами даровать им красоту и здоровье [6].

Врач – одна из самых важных профессий в истории человечества. Гиппократ утверждал, что ясное познание человека заимствуется только из медицинского искусства [3].

Огромное внимание на протяжении развития профессии врачевания уделялось внешнему виду врачей. Предполагалось, что человек располагает двумя основными составляющими – своей душой и телом. Потребностью человека являлось владеть душой и телом без каких-либо ограничений, совершенно свободно. Но жить необходимо для самого себя, чтобы самосовершенствоваться и развиваться, познавать новое и прекрасное, делать для себя новые открытия. В этом случае использование разума является необходимым. Разум из всех многочисленных качеств человека приводит к истине, выступающей в роли правильного мировосприятия.

Известный итальянский философ Леон Баттист Альберти сказал: «Разум по своей природе всегда влечет душу к самым хорошим и похвальным делам... В жизни человека разум значит больше, чем fortuna, благоразумие – больше, чем случай» [8].

Социальный смысл взаимосвязи медицины и искусства актуализируется в формировании личности, интериоризировавшей обе системы ценностей в их интегративном единстве. Взаимодействуя и дополняя друг друга, медицина и искусство осуществляют процесс преобразования не только содержания и форм труда, но и структуры самой личности, ее творческих ориентаций, нравственных основ ее поведения, способствуют углублению ее социальной зрелости и культуры [9]. Интериоризация – это процесс формирования структур психики человека благодаря приобретению жизненного опыта, процесс превращения внешних реальных действий, свойств предметов, социальных форм общения в устойчивые внутренние качества личности через усвоение индивидом выработанных в обществе (общности) норм, ценностей, верований, установок, представлений и т. д. Понятие происходит от французского «intériorisation», что в переводе означает переход снаружи вовнутрь, и от латинского «interior», которое означает внутренний. Сам термин интериоризация и синонимы к нему встречаются очень редко [10].

Взаимоотношение медицины и искусства как социальных институтов, сфер деятельности или культурных комплексов имеет важное значение для сохранения духовных ценностей, для сохранения самого человека как высшей ценности. Взаимосвязь медицины и искусства может быть проанализирована в рамках социальной философии. К какой бы науке не относилась медицина, она была и останется наукой о человеке [9].

Родственные узы медицины и искусства очень прочны. Наиболее древние и яркие страницы в истории союза искусства и медицины можно увидеть в Древней Греции, на о. Кос, где было расположено святилище бога-врачевателя Асклепия, украшенное творениями славных греческих ваятелей Тимарха и Кефисодота. В кипарисовой роще древнего Эпидавра располагался чудесный архитектурный ансамбль – святилище бога врачевания Асклепия, культ которого сформировался после эпохи Гомера. Вытеснив культ своего отца Аполлона, Асклепий занял главенствующее место в сфере врачевания. Окружение бога здоровья и врачей составляли его жена Эпиона – мудрая утешительница, дочери – вечно юная богиня здоровья Гигея и исцеляющая Панацея, а также братья: искусный диагност Подалирий, «лечитель ножом» Махаон и гений укрепляющего сна Телесфор. Рядом с великолепным храмом Асклепия находились храмы Гигеи, Артемиды, Афродиты, Фемиды, Аполлона и музыкальный храм Фолоса. За храмом Асклепия размещался периптер, в котором применялись такие процедуры, как гидролечение, контрастное омовение, массаж, гимнастика. Бани, спортивные сооружения и библиотека находились там же. В

комплексе Асклепия в Эпидавре располагался театр. Он полукругом охватывал сцену, и зрители становились участниками спектакля. Асклепийоны были колыбелью плодотворного содружества богов, муз и врачей. Так древние осуществляли союз служителей духа, деятелей искусства и хранителей здоровья [2, 6].

Такие комплексы создавались в эпоху эллинизма и в Средние века. На египетской земле асклепийоны постепенно трансформировались в музеи – обиталища муз, связанные с обиходом культа, а затем это понятие («музей») перенесли и на содружество ученых [6, 11].

В музейном деле существует метод познания истины, добра и красоты. Посетители должны испытать общее воздействие архитектуры, интерьера, эстетически ценных экспонатов, гармоничной музыки, вдохновенного слова. Все это – своеобразная музейная терапия, в результате которой человек чувствует физическое обновление и духовное преобразование. Таким воображаемым асклепийоном является содружество медицины и искусства, без которого невозможно представить себе медицинское просвещение, подготовку современного врача, профилактику и лечение болезней.

Люди приезжали и приезжают сегодня на о. Кос, чтобы полюбоваться его творениями, особенно изображением Афродиты. Богиня любви и красоты нашла приют под гостеприимным кровом бога-врачевателя, потому что здоровье – неперемное условие для расцвета и неувядаемой свежести красоты. Во все времена от болезней тускнеет взор, слабеет тело, кожа становится дряблой, в морщинах. Только здоровье способно вернуть прекрасный цвет лицу, сделать кожу упругой и эластичной, волосы – густыми и блестящими, дыхание – легким и свежим, а без этого самые безупречные черты не создадут впечатления красоты. Вот почему древние греки обращались именно к богу-врачевателю Асклепию с мольбами даровать им красоту [6, 11].

Издrevле представление людей о красоте было связано с понятием здоровья. Греки создали прекрасный эпос о богах, героях, богатырях. Эпос выражал стремление человека к овладению силами природы. Они создали богов по образу и подобию людей: охотников, пастухов, мореплавателей, кузнецов, музыкантов и врачей. Греки верили, что Артемида-охотница научила людей охоте, Гермес – скотоводству, Деметра – земледелию, Аполлон – искусству, Асклепий – врачеванию. Греки представляли богов похожими на людей, но они были мудрыми и бессмертными. Боги гораздо сильнее людей: взор пронзительнее, голос громче. Они отличаются от людей вечной молодостью, совершенной красотой. Греки обобщили и олицетворили в богах свои наблюдения над человечеством [6, 11].

Считалось, что одной из важнейших профессий, связывающих божественное начало и человеческое естество, является профессия врача. На всех этапах развития врачебной деятельности всегда уделялось большое внимание облику врача. Облик истинного врача, которыми ему необходимо обла-

дать, это способность мыслить. Душа и тело – главная собственность человека. Владеть ими свободно – естественная его потребность. Способность мыслить обеспечивает человеку правильную ориентацию во внешнем мире. Из всех свойств личности, включающих чувства, память, волю, желания, мнения, суждения, именно разум ведет к истине как к основе правильного мировосприятия. Разум успокаивает душу, умеряя ее крайние порывы и держа ее в равновесии. В трудах Леона Баттиста Альберти (1414–1472), итальянского философа и гуманиста, о влиянии разума на душу сказано: «Разум по своей природе всегда влечет душу к самым хорошим и похвальным делам... В жизни человека разум значит больше, чем Фортуна, благоразумие – больше, чем случай» [12, 13].

Французский философ XVIII века Д. Дидро писал, что «самая прекрасная краска в мире – это милый румянец, которым невинность, молодость, здоровье, скромность и стыдливость украшают щеки девушки». Немецкий философ и писатель становится Г. Гейне говорил, что единственная красота, которую он знает, – это здоровье [11, 12].

Персонаж Вильяма Шекспира Гамлет восклицал: «Какое чудо – человек! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям! В поступках как близок к ангелу! В воззрениях как близок к Богу! Красота Вселенной! Венец всего живущего!» [11].

Социальный смысл взаимосвязи медицины и искусства актуальным, когда происходит формирование личности. Взаимодействуя и дополняя друг друга, медицина и искусство осуществляют процесс преобразования содержания и форм труда, структуры самой личности, ее творческих ориентаций, нравственных основ ее поведения, способствуют углублению ее социальной зрелости и культуры. Как утверждают видные медики, современной медицине не хватает не науки и ее методов (все это у нее есть), а не хватает человечности и культуры – философской, нравственной, эстетической (А.Ф. Билибин, Ф.Г. Углов, Б. Лаун и др. в 1970–1980гг.). Вину за это они возложили на общество и высшую школу, которая на протяжении многих десятилетий закономерно выпускает врача-естественника и по стилю мышления и по пониманию собственного назначения. Жизнь показывает, что такая ориентация не лучшим образом сказывается на положении дел в области теоретической и практической медицины. В 1991 году Е.И. Чазов говорил уже о духовной деградации и роботизации современной медицины. Может быть, академик сгустил краски, но в скором будущем его характеристика может оказаться верной, если вовремя не принять меры [14].

Важным свойством человеческой природы, признаком ее совершенства является добродетель. Один из самых выдающихся древнегреческих философов Платон утверждал, что «все золото, скрытое под землей, все золото на земле, все материальные блага нельзя сравнить с одной добродетелью». В этой фразе заложено подлинно природное, есте-

ственное начало. Учёные утверждают, что добродетель – это совершенная и хорошо устроенная природа, а совокупность правил и обычаев называется моралью и нравственностью (лат. *mores* – нравы). Наука о морали (нравственности), ее сущности и проявлениях, законах ее развития и специфики называется этикой (греч. *ethos* – обычай, характер, привычка). Мораль, этика – это категории, которые определяют принципы поведения человека в обществе. Между врачом и больным складываются взаимоотношения, которых нет в другой профессии. Совокупность нравственных норм и принципов, вытекающих из задач врачебной профессии, составляет сущность врачебной морали, а наука о врачебной морали – это врачебная этика [15].

Основные принципы врачебной этики остаются неизменными со времен Гиппократов; но вместе с тем на врачебную этику накладывают отпечаток общие положения этических норм того общества, в котором протекает деятельность врача. Врачебная этика периодически дополняется моральными нормами и принципами, вытекающими из новых аспектов врачебной деятельности, например связанных с узкой специализацией медицины, пересадкой органов и другими моментами. Содержание современной врачебной этики существенно изменилось не только со времен Гиппократов, но и за последние 20–30 лет [13, 15].

В 70-х годах XX века американским биологом В. Поттером предложен термин «биоэтика», под которым, согласно Международной ассоциации биоэтиков (1991г.), понимается учение о социальных, правовых и этических последствиях, связанных с применением новых биомедицинских технологий. Биоэтика – это наука о том, как соблюдать права больного человека и оградить его от медицинской агрессии. Сегодня значение термина «биоэтика» значительно шире. Важной практической частью врачебной этики является врачебная деонтология – наука о профессиональном долге врача (греч. *deon* – должное, *logos* – слово, наука) [10]. Врачебная деонтология разрабатывает правила поведения врача, основанные на принципах врачебной морали. Термин «деонтология» применим и к другим видам человеческой деятельности, поэтому существует педагогическая, инженерная, юридическая деонтология и т.д.

Деонтология как наука о должном поведении врача состоит из трех основных составных частей: 1) отношение врача к пациенту; 2) взаимоотношения врачей между собой в процессе выполнения профессиональных обязанностей; 3) отношение врача к обществу.

Это является центральной проблемой врачебной этики, которая трактуется значительно шире и включает в себя такие вопросы, как отношение врача к учителям, к своим ошибкам, к пополнению своих профессиональных знаний и др. Таким образом, врачебная деонтология является составной частью врачебной этики [4, 5, 10].

Известный онколог академик Н.Н. Блохин говорил об отсутствии четкой грани между понятиями «врачебная этика» и «врачебная деонтология»,

не видел разницы в этих терминах и использовал их как синонимы. Нравственные требования к врачу нашли отражение во многих трудах Гиппократов. В частности, эти положения отражены в книге «О врачах», предназначенной для начинающих врачей. Полезные высказывания в этом труде касаются требований к внешнему виду врача: «Врачу сообщает авторитет, если он хорошего цвета и хорошо упитан, соответственно своей природе, ибо те, которые сами не имеют хорошего вида в своем теле, у толпы считаются не могущими иметь правильную заботу о других... Пусть он будет с лицом, исполненным размышления, но не суровым... по своему нраву человеком прекрасным и добрым» [3, 16].

Трудно представить врача, который равнодушен к чужому страданию. В своём романе «Нетерпение сердца» Стефан Цвейг дал определение состраданию: одно малодушное и сентиментальное, а другое – истинное сострадание, которое «требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах», а может и больше. По утверждению Стефана Цвейга – это святой долг врача, его обязанность и призвание [11, 12].

Врач призван откликаться на зов больного человека независимо от тяжести его болезни, возраста, пола, положения в обществе. Это непререкаемый постулат практической медицины. В XVI веке так сказал Амбруаз Паре – придворный врач четырех монархов Франции. Когда к нему обратился Карл IX с вопросом, как он будет лечить его, то придворный врач ответил, что он его, короля, будет лечить так же тщательно, как и бедняков.

Ведь за здоровье и жизнь больного врач должен бороться, пока остается хоть малейшая надежда, и поддерживать эту надежду в больном. В последние дни жизни А.С. Пушкина у постели умирающего поэта был врач В.И. Даль, который утешал поэта, внушая ему светлую надежду: *spiro, spero* [12].

Американский писатель О. Генри писал, что если пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, то целебная сила лекарств уменьшается ровно вдвое; но если пациентка хоть раз поинтересуется, какого фасона рукава будут носить зимой, можно поручиться, что у врача появляется большой шанс на исцеление своей подопечной. Испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна в романе «Необыкновенный доктор» описывает удивительные случаи излечения больных при помощи замены старых обоев в комнате, смены перчаток, перемены знакомых лиц. Известно, что Паскаль утолял свои физические страдания, погружаясь в сложнейшие математические вычисления, а тяжело и длительно болевший Клод Бернар быстро и успешно исцелился после нескольких заботливых и ласковых слов Луи Пастера [11, 12]. Пути заболевания таят много неожиданного, необъяснимого. «Ни одному человеку не ведомо, – писал Б. Кремнев, – сколько горя и страданий он сможет снести. В этом одно из благ, дарованных ему природой. И поэтому, когда, кажется, что все исчерпано, вдруг

появляются неизвестные доселе скрытые возможности к сопротивлению». Эти слова целиком можно отнести и к больному человеку. Отсюда совершенно понятна необходимость одновременного воздействия как на телесную основу заболевания, так и на душевное состояние больного, особенно если речь идет о тяжелом больном [11, 12].

Настоящий врач не может притерпеться к чужим страданиям. Это глубоко нравственные переживания, в которых таится невероятная сила. В них заложен мощный стимул к постоянному повышению профессионального уровня, обогащению своего ума и души величайшими достижениями человеческой культуры, расширяющими и углубляющими представления о человеке, его психологии и заложенных в нем возможностях.

Важнейшие компоненты медицинских знаний – естественнонаучные, гуманитарные, технологические. Естествознание - теоретическая основа медицины, которое дает фундаментальные знания, без которых клиническая теория и практика в современной науке ориентированной медицине невозможна. Медицина с момента своего зарождения главное внимание уделяла телу человека, системам и отдельным органам, тканям, клеткам, химическим процессам, протекающим в тканевых и жидкостных средах. Общая теория болезни использует данные различных наук: анатомии, физиологии, гистологии, вирусологии, химии и т.д. [14].

Античные медики подчеркивали основополагающую роль эмпирического знания. В античной медицине была и эмпирия и теория. Но их соединение не давало удовлетворительного синтеза с позиций современной науки, потому что в те времена связь эмпирического и теоретического уровней знания опиралась на натурфилософскую (метафизическую) основу. Эмпирия, соединенная с метафизической дедуктивной теорией, осуществлялась в контексте особой рациональности и особой картины мира [14]. Метафизика, воплотившаяся в натурфилософии как типе культуры, является вариантом рационализма, а не чем-то противоположным ему. Поэтому эмпирический опыт медицины, астрономии, биологии и других видов знания античности органично соединился с рождавшимися в эту эпоху метафизическими концепциями. Так, например Гиппократ, основоположник Косской медицинской школы, внимательно наблюдал «что представляет собой человек по отношению к пище и питью». Он внимательно присматривался к тому, что человек ел и что пил, потому что он развивал учение о сохранении правильного соотношения жидкостей в организме (так называемая гуморальная теория). Собственно и анатомия человека Гиппократа интересовала лишь как способ познания форм органов тела [14]. Эрасистрат, известный представитель Книдской школы, использовал опыт вскрытия трупов по-другому. Эрасистрат вошел в историю медицины как автор теории «солидарной патологии», по которой болезни человека есть результат «плеторы», то есть избытка пищи, ее слабой усвояемости и застоя крови в венах. Две концепции, каждая

из которых широко использовала опыт наблюдения, результаты врачебной практики: и Гиппократ и Эрасистрат не были чистыми кабинетными учеными или философами. Праксагор (IV-III вв. до н.э.) - древнегреческий врач и анатом, представитель косской школы, вскрывая трупы и препарировав ткани, опытным путем установил различие между венами и артериями, в которых крови не было. Праксагор сделал вывод, что кровь, образующаяся из пищи в печени, распространяется по всему телу с помощью только венозных сосудов, артерии выполняют другую задачу [14].

Гуманитарный аспект медицинского знания - это клиническая практика. Клиника - средоточие медицины, главная цель которой излечить больного, максимально продлить период его активной творческой жизни, предотвратить заболевание. «Клиника должна быть исходным пунктом медицины как науки», - считает И.В. Давыдовский. При этом он вспоминает слова Цельса (древнеримского автора энциклопедического сочинения «О медицине»), который говорил, что «медицина возникла не после теоретического обоснования, но теория была найдена после возникновения практической медицины» [9, 14].

Гиппократ теорию ставил в зависимость от практики исцеления больного. «Из того, что выводится только путем рассуждения, нельзя почерпнуть ничего; это возможно только из показаний дела, ибо обманчивым и непрочным бывает утверждение, основанное на болтовне. Поэтому должно вообще стоять на том, что действительно происходит, и заниматься этими делами немалое время, если кто хочет приобрести себе ту легкую и безошибочную способность, которую мы зовем врачебным искусством» [9, 14].

Гиппократ говорил об уникальности клинического опыта так: а) опыт встречи врача с конкретным больным принципиально не может быть предрешен каким угодно теоретическим построением, и в силу этого оно оказывается несостоятельным в принципе, то есть равным, согласно Гиппократу, пустой болтовне. Уникальность опыта, почерпнутого в процессе практического лечения, требует творческого подхода, не предусмотренного теоретической схемой; б) уникальность клинического опыта заключается в необходимости его немедленного воплощения в практические действия врача, что «во времени содержится удобный случай, а в удобном случае - малое время». Знания теоретические - величина скалярная, знания клинические, врачебный опыт - представляет собой величину векторную [9, 17].

Энциклопедией медицины античного мира является «Сборник Гиппократа», в котором дается определение врачебной мудрости: «Мудрость должно усматривать следующим образом: если у кого нет изысканного и тщеславного украшения либо из одеяния – приличного и простого, сделанного не для излишнего хвастовства, а для доброй славы, – вытекает серьезность и соответствие с самим собой как в мыслях, так и в походке. Каковы

они по внешнему виду, таковы и в действительности: не склонны к развлечению, дельны, в собраниях людей серьезны, расположены к ответу, к спорщикам требовательны, предусмотрительны в завязывании знакомств с себе подобными, со всеми скромны, при возбуждениях молчаливы, а в ответах остроумны и снисходительны, к благоразумному пользованию случаем годны и приспособлены, в пище умеренны и довольствуются немногим; они терпеливы в выжидании случая, в речи очень деятельны; они отдают в общее сведение все, что приняли от науки, пользуются способностью красноречия, склонны к благодарности, уверены в доброй славе, которая из всего этого проистекает, и обращают внимание на истину в том, что составляет предмет их учения» [6, 11].

Вершиной творчества Гиппократ в области врачебной этики является его знаменитая «Клятва», в основу которой заложены морально-этические принципы врачебной деятельности и непреходящие общечеловеческие ценности. «Клятву» Гиппократ читали и принимали с незначительными изменениями врачи многих поколений. Клятва - это этический гимн врачевания, а имя Гиппократ связано с представлением высоко нравственного облика врача. В клятве четко сформулирован профессиональный долг врача: «Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости... В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного...» В «Клятве» впервые представлены требования соблюдения врачебной тайны. Вполне современно звучит запрет на эвтаназию: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла...» [9, 10, 12].

Есть у Гиппократ и рекомендация в сложных случаях обращаться за консультацией к более опытному врачу: «Нет ничего постыдного, если врач, затрудненный в каком-либо случае у постели и, не видя ясно по причине своей неопытности, просит пригласить других врачей, с которыми он мог бы совместно выяснить положение больного и которые посодействовали бы ему найти помощь...» [9, 10, 11].

В V–IV веках до н.э., нравственные требования к врачу получили отражение в древнейших памятниках индийской литературы «Аюр-ведах» («Книгах жизни»). В одной из них можно найти этический портрет врача: «Он должен обладать чистым сострадательным сердцем, правдивым характером, спокойным темпераментом, отличаться величайшей умеренностью и целомудрием, постоянным стремлением делать добро... Речь его должна быть ясна, нежна, приятна, правдива и обдумана. Врач не должен сообщать... относительно угрожающей преждевременной смерти больного, ибо это может повредить ему... Врач должен быть мягким, но в то же время решительным, должен поддерживать радостную надежду на спасение больного... врач для больного – отец, для здорового – друг».

В эпоху Средневековья продолжалось развитие медицины и врачебной этики. Так широкую известность получили работы таджикского ученого X–XI вв., врача и философа Абу али Ибн Сины, известного в Европе под именем Авиценны. Основным произведением Авиценны является «Канон врачебной науки», в котором изложены передовые по тому времени сведения о врачевании. Там приводятся требования учитывать индивидуальные особенности больного, ибо «каждый отдельный человек обладает особой натурой, присущей ему лично». Все знают крылатое выражение Авиценны, отражающее его мнение о необходимых для врача личных качествах: «Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва» [10, 12, 18].

Известный врач средневековья Маймонид (1135—1204) использовал в своей работе достижения еврейской и арабской медицины. Ему принадлежит знаменитая молитва врача: «Воодушеви меня любовью к искусству и к Твоим созданиям. Не допусти, чтобы жажда к наживе, погоня за славой и почестями примешивались к моему призванию... Укрепи силу сердца моего, чтобы оно всегда было одинаково готово служить бедному и богатому, другу и врагу, доброму и злому... Внуши моим больным доверие ко мне и моему искусству, отгони от одра их всех шарлатанов и полчища подающих советы родственников и изблочи небрежных сиделок... Даруй мне, о Боже, кротость и терпение с капризными и своенравными больными, даруй мне умеренность во всем — но только не в знании; в нем же дай мне быть ненасытным, и да пребудет далеко от меня мысль, что я все знаю, все могу!» (цит. по [10]).

Высокоморальные аспекты воспитания врачей раскрыты в книге М.Я. Мудрова (1776–1831) «Слово о способе учить и учиться медицине практической», где он писал: «Начав с любви к ближнему, я должен бы вам внушить все прочее проистекающее из оной врачебной добродетели, а именно: услужливость, готовность к помощи во всякое время и днем, и ночью; приветливость, привлекательность к себе и робких, и смелых; бескорыстие, снисхождение к погрешностям больных... хранение тайны и скрытность при болезнях предосудительных; молчание о виденных или слышанных семейных беспорядках... радушное принятие доброго совета, от кого бы он ни шел, убедительное отклонение вредных предложений и советов; удаление от суеверия, целомудрие» [16]. «Лечить больного, а не болезнь» (М.Я. Мудров) – таково традиционное требование медицины. Образование врача, занимающегося лечебной практикой, не должно ограничиваться одним только комплексом профессиональных медицинских знаний. Врач должен быть гуманным и всесторонне образованным человеком. «Сколько бы вы, милостивые государи, ни выслушивали и ни выстукивали, вы никогда не сможете безошибочно определить болезнь, если не прислушаетесь к показаниям самого больного», – неизменно наставлял своих учеников Г.А. Захарьин

[14, 16, 18]. М.Я. Мудров не только пропагандировал высокие гуманные принципы врачебной этики, но и сам был их носителем. Когда в 1831 году в Петербурге вспыхнула холера, он без промедления поехал туда для оказания помощи больным и погиб при исполнении врачебного долга. Истинный лекарь, облегчая страдания людей, причиняемые им болезнями, всегда являлся высокодуховной личностью. В этом состоит глубокая врачебная мудрость М.Я.Мудрова [13, 14, 16, 18].

Во все времена в обществе врачи составляли наиболее культурную прослойку. Говоря о формировании духовности общества вообще и отдельных составляющих его личностей, необходимо говорить о красоте окружающего нас мира и об отображении этой красоты в искусстве. Великий русский философ и художник Николай Рерих говорит в своем произведении «Пути благословения» о роли красоты и искусства в процессе формирования высокодуховного общества: «...Истинно, истинно! Красота есть Бог! Искусство есть Бог. Знание есть Бог. Вся слава, все великолепие, все величие есть Бог. Истинно, истинно!» – воскликнул индусский святой, возвращаясь из состояния Самадхи. И придет новый путь красоты и мудрости. Лучшие сердца уже знают, что красота и мудрость не роскошь, не привилегия, но радость, сужденная всему миру на всех ступенях достижения. Лучшие люди уже понимают, что не твердить только они должны о путях красоты и мудрости, но действительно вносить их в свою и общественную повседневную жизнь. Они знают, что европейский костюм не является признаком культуры человека. Они знают, что в наши дни, во дни смертельной борьбы между механической цивилизацией и грядущей культурой духа, особенно трудны пути красоты и знания, особенно тягостны нападения черной пошлости. Но они и не скрывают, что борьба тяжела и за ней уже растут крылья освобожденного Духа... До чего близки искания искусства достижениям духа. Пора понять, и запомнить, и применить к жизни эти чудесные проводники. И когда искусство войдет действительно, и неудержимо, и просто во все духовные, общественные проявления, тогда оно будет внесено и во всю современную жизнь. И по этим каналам приблизится ко всякому человеческому сердцу истинные пути благословения... Реальная победительница в жизни – Красота. И единственная прочная ценность заключена в произведениях искусства. Даже «земные» люди поняли действительное значение красоты. И когда утверждаем – Любовь, Красота и Действие – мы знаем, что произносим формулу международного языка. Эта формула, ныне принадлежащая музею и сцене, должна войти в жизнь каждого дня. Знак красоты откроет все «священные врата». Под знаком красоты мы идем радостно. Красотой побеждаем. Красотой молимся. Красотой объединяемся... и, чуя путь истины, мы с улыбкой встречаем грядущее» [11, 13].

В современном обществе при очень интенсивном темпе жизни у людей не остается ни времени, ни сил для постижения умом и душой прекрасного, но к этому нужно стремиться. Если люди перестают

стремиться постичь прекрасное, то человечество ждёт духовное обнищание, а вслед за этим гибель цивилизации вообще [10, 19, 20]. Исследователи подтверждают, что во все времена снижение уровня культуры и духовности в некоторых государствах влекло за собой социальные войны, революции и часто гибель общества, государства [10].

Пути совершенствования духа сложны, это материальные действия, которые нельзя определить, там нет последовательности. Каждая душа индивидуально и интуитивно выбирает пути для своего возвышения. Рерих придавал процессу воспитания молодежи большое значение в возрождении духовности общества. Он обращался к молодому поколению со словами: «Красота и мудрость. Именно молитва духа вознесет страны на ступени величия. И вы, молодежь, можете всеми мерами требовать открытия этого пути. Это ваше священное право. Но для осуществления этого права вы должны научиться открыть глаза и уши и отличать правду от лжи. Не идеология, а действительное усилие необходимо. Железо ржавеет. Даже сталь разъедается и распадается, если ее не обновлять живительно. Так и мозг человеческий костенеет, если не дадите ему совершенствоваться неутомимо. А потому учитесь подойти к искусству и к знанию. Эти пути, легкие потом, часто трудны в начале. Превозможите! И вам, молодежи, предстоит одна из наиболее сказочных работ – возвысить основы культуры духа, заменить механическую цивилизацию культурой духа, творить и создавать. Конечно, вы присутствуете при мировом процессе разрушения механической цивилизации и при создании основания культуры духа. Среди народных движений первое место займет переоценка труда, венцом которого является понятное творчество и знание. Становится понятно, что в поколениях народа первое место займут искусство и наука. Эти двигатели являются тем совершенным международным языком, в котором так нуждается мятущееся человечество. Творчество – это чистая молитва духа. Искусство – сердце народа. Знание – мозг народа. Только сердцем и мудростью может объединиться и понять друг друга человечество» [8, 13, 17].

Рассуждая о медицине и искусстве, одни говорят, что наука есть совокупность фактов, закон которых настолько известен, что можно по желанию их как вызывать, так и воспрепятствовать им, но некоторые думают иначе. Например, у Гиппократом мерой отношения к миру становится не природа, а сам человек, точнее обусловленное культурой и воплощенное в медицине «искусственное» отношение человека к своей собственной природе: «Я полагаю, - говорит Гиппократ в своем программном сочинении «О древней медицине», - что ясное познание природы заимствуется не откуда-нибудь, а только из медицинского искусства; но это можно узнать, если кто-либо правильно его обнимет, а пока этого не будет, далеко, мне кажется, отстоит он от этого» [9]. Мерой же самого человека и точкой отсчета для целительных действий по отношению к нему становится «здоровье» - здоровый, целостный человек: «Должно также изучать все, что

полезно, и на основании образа жизни людей, еще здоровых». А поскольку здоровье у греков выражалось термином «гармония», которое прилагалось не только к организму отдельного индивида, но и к миру в целом, то есть основания утверждать, что именно в медицине Гиппократ всеобщей мерой отношения мироотношения впервые становится полнота культуры [9, 21].

Наука есть совокупность фактов, закон которых настолько известен, что можно по желанию их как вызывать, так и воспрепятствовать им. Медицина охватывает еще слишком мало явлений, законы которых известны; имеются только эмпирические факты. Есть лекарства, которые излечивают лихорадку, но это не всегда действует, и врачи не знают, ни почему, ни как лечить; иначе не было бы исключений. Существуют и другие факты, приближение к которым дал более или менее грубый эмпиризм: в таком случае это уже не наука: это было бы искусством. Наука, действительно, одна и та же для всех, потому что она согласуется с разумом, с определенным знанием [22].

Искусство, наоборот, отвечает чувству и меняется от лица к лицу. Наука наслаивает себя на себя, искусство же изолирует себя и индивидуализируется. «Искусство это я; наука это мы», говорил Виктор Гюго в своей оценке Шекспира. Медицина, в которой ещё столько неопределенного, включает в себе еще много отделов, где искусство, т. е. чувство, управляет и замещает научный закон. Цель медицины – это открытие закона эмпирических фактов, чтобы заставить их войти в класс фактов научных. А если медицина есть искусство, то каким же будет произведение искусства врача? Можно ли сказать, что произведение врача – это исцеление его пациента? Конечно, поэтому так часто приписывают исцеление врачу и так же часто обвиняют его в смерти пациента, когда тот погибает на его руках. Может ли врач твердо утверждать, что он вылечил своего больного? «Это не я исцелил больного, – говорил Гиппократ, – это природа». И много времени спустя после него Амвросий Паре воскликнул в том же духе: «Я его перевязал, бог его вылечил» [3, 9, 12, 20].

Медицина обретает уникальный статус. С одной стороны, как отрасль «физики», соединяя в себе «техне» (искусство) и «эпистеме» (науку), медицина прилагает к организму человека все технологические достижения, поступающие из сферы естествознания. С другой стороны, сохраняя в своем составе Клятву Гиппократ как вариант производного от «метафизики» этического дискурса, медицина удерживает эти технологии от проникновения за границу «антропологической неприкосновенности» и тем самым сохраняет целостность того образа человека, его «антропной целостности», которая внерефлексивно, т.е. по традиционному типу, продолжает воспроизводиться в повседневной-бытовой, «жизненной» сфере культуры [3, 9, 17].

Важно отметить, что искусство особенно важно для гармоничного развития духовных и физических сил человека. Выдающийся советский хирург С.С. Юдин писал: «Как прогулки, охота и

спорт совершенно необходимы для сохранения физического здоровья и сил, так театр, концерты, музеи и художественные выставки нужны для освежения духовных запросов и для той духовной гимнастики, без которой понизятся и атрофируются творческие способности» [23]. Юдин писал, что «медицинские дисциплины и специальности можно не только противопоставлять изящным искусствам и поэзии, но и приравнять к ним по некоторым признакам. Учёный отмечал, что современная медицина состоит из многих специальностей и мелких подразделов – это как в искусстве, что-то большое и прекрасное, как величественное здание литературы, которое дробят на литературные жанры. Выделялись и оформлялись сонеты, эпиграммы, пасторали и фарсы, так и из солидной системы лечебной медицины отделялись такие «специальности», как физиотерапия, бальнео- и талассотерапия, диет- и механотерапия и лечебная гимнастика. Большим и важным дисциплинам соответствуют такие, как неврология, психиатрия и терапия, по стилю и содержанию соответствуют эпические и романтические поэмы и даже исторический и классический эпос; хирургии соответствует трагедия – это высшая из форм поэзии. Основные элементы жизни людей – непрестанная борьба с суровой природой, судьбой, людьми, ежедневные коллизии чувства и долга, влечений сердца и гражданских обязанностей дают поводы для глубоких трагедий. Бывает, что людей огорчает невозвратность утраченного счастья, жизни, единственного друга, но если уничтожить этот риск мгновенной потери содержания целой жизни, то пропадает все ее величие и святость, ее прелесть, доблесть души и правда земли. «Без трагедии сама жизнь стала бы водевилем, мишурной игрой мелких страстишек, ничтожных интересов, грошовых и крошечных помыслов, — писал Белинский. — Трагическое – это божья гроза, освежающая сферу жизни после зноя и удущья продолжительности засухи» [3, 17, 20, 23].

Для людей, которые занимаются не только воспитанием подрастающего поколения, но и медицинской, использование средств искусства важно для здорового, гармоничного развития духовных и физических сил человека. Если человек поймёт, что общение с искусством это жизненно важно, то он сможет использовать оздоравливающую силу искусства. Во все времена статус медицинских наук менялся: происходило разделение медицины на доктринальную (интеллектуально-волевой процесс, направленный на уяснение и разъяснение содержания норм права и т.д.), она рассматривалась как «истинная», и клиническая (как искусство врачевания болезней). Эта точка зрения оспаривалась, потому что нужно было иметь не только знания, нужно было постигнуть искусство медицины [22, 24].

Методологически медицина и сегодня определяется в терминах науки и искусства, но единство и противоречие состоит в том, что медицина не только наука, но и искусство. Термин «искусство» – это степень овладения врачом профессиональными практическими навыками, а также умениями

разрешать с пользой для пациента ситуации в сфере теоретически непроработанного знания. Такое «искусство» можно встретить не только в медицине, но творческим компонентом врача остается его клиническое мышление.

Осмысление медицины в культурно-философских категориях пространства, времени, бытия, сознания создает образ медицины не просто как системы научных знаний и практической деятельности, а значительной по своим масштабам сферы, связанной с многочисленными социальными и культурными практиками. Медицина выступает средством практического преобразования человеческой жизни, она обладает ценностными отношениями, которые проявляются в сфере культуры

Исходя из всего вышеизложенного, можно утверждать, что связь медицины и искусства в различных проявлениях подтверждается историческими фактами, высказываниями и трудами великих учёных и философов. Этот факт сыграл позитивную роль в становлении и развитии всего человечества. Медицина универсальный феномен, который касается каждого человека и сопровождает его с самых ранних этапов истории общества, она имеет всеобъемлющий характер и в этом уникальность медицины как феномена современной жизни.

Список использованной литературы

1. Кондратьев, В.П. Философия и медицина. Учебное пособие / В.П. Кондратьев: Тул. Гос. Ун-т. – Тула, 2002. – 75с [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/718/67718/files/tula_ts_u_077.pdf. - Дата доступа: 23.04.2020.
2. Ашимов, И.А. Философия медицины: современная концепция развития / И.А. Ашимов, А.А. Муратов, Т.Т. [и др.] // Образование и наука в современных реалиях: материалы IV Междунар. науч. - практ. конф. (Чебоксары, 26 февр. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 216-219. ФОРУМ.
3. Демин, А.С., Терсин, А.С. «МЕДИЦИНА-ИСКУССТВО ИЛИ НАУКА» // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 4-1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. - <https://scienceforum.ru/2016/article/2016025243>. - Дата доступа: 29.03.2020.
4. Джерело. Врач обретает глубинное зрение: [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – <https://collectedpapers.com.ua/ru/x-rays-in-medicine/likar-vidnahodit-glibinnij-zir>. - Дата доступа: 12.04.2020.
5. Вихляева, В.П. Деонтология в медицине: в 2 т. / В.П. Вихляева, С.З. Гамов, Горшков; под ред. Б.В. Петровского; АМН СССР. – М.: Медицина, 1988. – 416 с.
6. Мирошников, Ю. И. Специфика медицинского познания и проблема целостности его предмета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-meditsinskogo-poznaniya-i-problema-tselostnosti-ego-predmeta> – 23.04.2020.
7. Заховаева, А.Г. Медицина: к проблеме классификации науки // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-2. – С. 340-342.
8. Лопаткин, П.В. Биоэтика: учеб. для вузов / П. В. Лопаткин, О. В. Карташова ; под ред. П. В. Лопаткина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 240 с.
9. Панова Е.Л. О некоторых предпосылках к зарождению рациональной медицины по текстам «корпуса Гиппократы» // История медицины. – 2016. - № 2. – 215-223.
10. Словарь по этике. Под ред. И.С. Кона. - М.: Политиздат, 1990. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://help-stud.ru/ref_med_iskusstvo.php. - Дата доступа: 29.03.2020.
11. Медицина в системе культуры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://progschool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/586-medicina-v-sisteme-kultury.html/4> – Дата доступа: 29.03.2020.
12. Медведева, Л.М. Медицина и культура: учебное пособие/Л.М. Медведева.- Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2014. – 184 с.: ил.
13. Сатретдинова, А. Х., Юсупалиева, Л. Н., Матюшкова, А. И., Глухова, Н. В., Уразгалиева, О. А., Утежанова, Ж. Э. Российские учёные и их открытия в медицине: Учебное пособие по чтению и развитию речи. – Астрахань: Изд-во ГБОУ ВПО АГМА. [Электронный ресурс]. - 2014. – с. 123 - 38-41стр. – Режим доступа: http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2016/05/Rossiiskie_uchenie_2017_02_04_21_50_08_060.pdf. - Дата доступа: 13.04.2020.
14. Мудров, М.Я. Высказывания М. Я. Мудрова об этике врача. Доклад на тему вопросы врачебной этики в трудах. Что такое биоэтика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scrapushka-nsk.ru/vyskazyvaniya-m-ya-mudrova-ob-etike-vracha-doklad-na-temu-voprosy-vrachebnoi/>. -Дата доступа: 13.04.2020.
15. Андриянова, Е.А., Катрунов, В.А., Кузнецова, М.Н. Биоэтическая парадигма медицинского образования // Биоэтика – 2010 - №1(5). – С.26-30. Биомедицинская этика /под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1997. – 224 с. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. - М.: 2008. – 420 с.
16. Аксёнова, И., Кузнецова, Т.И. Стихийная биоэтика великих русских врачей М.Я. Мудрова, Ф.П. Гааза, Н.И. Пирогова. Стр. 16 – 21. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://irkbmk.ru/sites/default/files/inline-files/>. - Дата доступа: 13.04.2020.
17. Медицина как искусство. Медицина наука или искусство? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dommedika.com/infekctions/426.html>. - Дата доступа: 23.04.2020.
18. Основы этических знаний / под ред. профессора М.Н. Росенко. - М.: Изд. "Лань", 2008. – 421 с.
19. Сапёров, В. Н. История развития врачебной этики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-vrachebnoy-etiki> – Дата доступа: 13.04.2020.
20. Скворцов, А.Я. Социально-философский анализ взаимодействия медицины и искусства.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-analiz-vzaimodeistviya-meditsiny-i-iskusstva>. - Дата доступа: 24.04.2020

21. Дифференциация и интеграция медицинских знаний. Медицина как наука и искусство, теория и практика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. - <https://studfile.net/preview/470095/page>. - Дата доступа: 22.04.2020.

22. Курашов, В.И. История и философия медицины в контексте проблем антропологии [Текст] : учеб. пособие по направлению "История и философия науки" : рекомендовано Метод. советом

Гос.образовательного учрежд. доп. проф. образования Казан. гос. мед. акад." / В. И. Курашов. -Москва : КДУ, 2012 - 367 с.

23. Юдин, С. С. «Размышления хирурга». О классиках античной поэзии.- с. 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rulit.me/books/razmyshleniya-hirurgaread-250652-13.html>.- Дата доступа: 02.05.2020.

24. Кондратьев, В.П. Философия и медицина. Учебное пособие /В.П.Кондратьев: Тул. Гос. Ун-т. – Тула, 2002. – 75с [Электронный ресурс]. – Режим доступа:.

http://window.edu.ru/resource/718/67718/files/tula_tsu_077.pdf. - Дата доступа: 23.04.2020.

A QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE HISTORICAL PLACE OF SONG DYNASTY POETS

Song Yao,

*Doctor of Philosophy
Sichuan University*

Wang Zhaopeng

*Doctor of Philosophy
Sichuan University*

UN'ANALISI QUANTITATIVA DELLA COLLOCAZIONE STORICA DEI POETI DELLA DINASTIA SONG

Song Yao

*Dottorato di Ricerca
Università di Sichuan*

Wang Zhaopeng

*Dottorato di Ricerca
Università di Sichuan*

Abstract

This paper analyzes the statistical data of ancient and modern Song Ci selections and concludes that there were only about 300 influential poets in the Song Dynasty; the status of poets has a certain relationship with the number of poems; the historical status of the top ten poets in the two Song Dynasties is "well deserved"; poetry critics and poetry selectors have roughly the same value orientation and judgment standards; ancient and modern poetry critics pay different attention to the poets of the Song.

Astratto

Questo articolo analizza i dati statistici delle selezioni Song antiche e moderne e conclude che nella dinastia Song c'erano solo circa 300 poeti influenti; lo status dei poeti ha una certa relazione con il numero di poesie; lo status storico dei primi dieci poeti delle due dinastie Song è "ben meritato"; i critici di poesia e i selezionatori di poesia hanno all'incirca lo stesso orientamento di valori e gli stessi standard di giudizio; i critici di poesia antichi e moderni prestano diversa attenzione ai poeti Song.

Keywords: Song Dynasty Poets; Selected Poems; Data Analysis.

Parole chiave: Poeti della dinastia Song; Poesie selezionate; Analisi dei dati.

Questo articolo si dedica ad analizzare la posizione storica e l'influenza dei poeti della dinastia Song utilizzando la metodologia dell'analisi quantitativa. In *Standard e Criteria dell'Antologia di Ci¹ della Dinastia Song*, Signor LUO Hanglie ha scritto: "Per quanto riguarda le famose antologie antiche e contemporanee, le composizioni di chi sono state scelte di più? In queste antologie, chi è stato menzionato di più? Le composizioni di chi sono state criticate di più?

Se instancabilmente contiamo le risposte delle suddette domande, il numero ottenuto sarebbe la testimonianza di storia, e quindi con il quale si classificano i poeti, anche se non potrebbe ottenere il risultato perfetto sotto ogni aspetto, ma non ci sarebbe tanta deviazione." Quindi, contando e classificando i poeti della dinastia Song del Nord e quella del Sud in tale modo, questo articolo analizza quali poeti influenzano di più e

¹ Ci è un genere poetico cinese.